

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GRANDES CURTUMES CEARENSES S. A.

Relatório No = 008
Data = 14/06/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Estivemos fazendo um trabalho de assistência técnica e treinamento junto ao operador do dia 08/05/1995 até o dia 22/05/1995 , ou sejam, duas semanas.

Fizemos um reconhecimento na E.T.E e verificamos que faltavam algumas partes na montagem do equipamento. Foram feitas a montagem da peneira auto-limpante, a rede hidráulica e instalação de bombas. A E.T.E. foi funcionar somente uma semana após a minha chegada.

Os reservatórios de álcali, ácido e sulfato de alumínio não estavam totalmente furados e com isso não acontecia a agitação. Tivemos que furá-los para se fazer agitação, ou seja, para o ar sair. Também observamos que os agitadores mecânicos dos reservatórios não estavam fixados na base, então os fixamos para evitar rachaduras e posteriores vazamentos.

Outro problema observado foram vazamentos na gaxeta dos motores de agitação do polieletrólito e do álcali, o qual tivemos que dar um reaperto.

HOMOGENEIZADOR:

Ao ligarmos o soprador constatou-se um barulho devido ao rotor estar encostando internamente na carcaça do mesmo. Para solucionar o problema mecânico foi colocado um calce para que o rotor circulasse livremente porém, com esta modificação tivemos uma perda considerável na potência do soprador. Quando a solução no reservatório chegava a um nível pouco acima do meio, a agitação não funcionava mais. Para solucionar o problema tivemos que trocar o soprador por outro que seria colocado na filial. Fazendo isto a equalização do efluente melhorou muito e a agitação nos reservatórios se normalizou.

Quanto ao soprador estragado ficou acertado que ele seria mandado para a TRATEF com o intuito de ser trocado, visto que, ainda está dentro da garantia.

Também foi constatado que havia uma rachadura dentro do tanque que infiltrava um volume bastante grande de água. Avisamos a direção do curtime que decidiu deixar a rachadura, mesmo estando ciente de que isto lhes implicaria em aumento considerável nos gastos com produtos químicos.

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu com um pH na faixa de 9,0 a 10,0 . Portanto recomendamos que se o pH estiver abaixo desta

faixa, elevar com alcali colocado no próprio tanque de equalização e, se necessário, utilizar uma bombona pingando continuamente o álcali antes do efluente chegar ao tanque, com isso pré-alcalinizando o mesmo.

Também deve-se usar um antiespumante no tanque para evitar que se forme espuma na água já tratada, porém com moderação.

O soprador deve ficar sempre ligado porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica. O soprador só deve ser desligado quando a altura de efluente ser inferior a 300 mm sobre a canalização de distribuição de ar, conforme explicado no manual de operação.

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

Sugerimos alcalinizar o efluente com hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio preparados com uma concentração de 5 a 10%.

Recomendamos que o reservatório de 500 litros, com agitação mecânica, seja utilizado somente com o álcali e o reservatório com agitação a ar, somente para o ácido. O ácido raramente será utilizado e quando for, utilize para baixar o pH para a faixa de 9,0 a 10,0 dentro do homogeneizador. Recomendamos usar ácido sulfúrico com a mesma concentração do álcali.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração em torno de 5 % .

Sugerimos também que se use um reservatório de sulfato de alumínio de cada vez, visto que, a planta possui dois reservatórios.

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Conforme o resultado do jar-test, em conjunto com teste na planta, sugerimos que se utilize a poliacrilamida aniônica de médio peso molecular, o qual nos deu a maior floculação em conjunto com a melhor clarificação da água.

Recomendamos utilizar o polieletrólito a uma concentração girando em torno de 0,2 % em estado sólido. Deve-se ter um cuidado especial na preparação do polímero porque se adicionado muito rápido formam-se grumos que não se solubilizam mais.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar em 7,5 e a posterior adição de polieletrólito aniônico, já recomendado, até uma boa floculação.

A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis. Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado nos decantadores para o leito de 2 em 2 horas (no máximo), com uma abertura de 50 % das válvulas, uma de cada vez, até a água sair limpa. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo. Nos decantadores primário deve-se principalmente manter o pH de entrada estável e dosar o polímero para que forme um bom flóculo. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

OBSERVAÇÕES:

Depois de termos explicado e salientado ao Sr. Gerente de Produção o porque do soprador ficar ligado continuamente, como descrito neste relatório no item homogeneizador, ele optou em desligar o soprador à noite. Isto devido a boatos e reclamações da vizinhança do ruído causado pelo equipamento. Vale salientar que os sopradores dos dois curtumes localizados ali bem próximo, ficam ligados continuamente sem maiores problemas.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 14 de junho de 1995

Luís André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128